

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

O. Malikova

BOLALAR VA OSMIRLARDA XULQ OG'ISHISHI VA TARBIYA BUZILISHINING KELIB CHIQISHIGA TA'SIR ETUVCHI

SABABLARNI PSIXOLOGIK YONDASHUV METODIKASI ORQALI ORGANISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/IYUN

